

ЄВГЕН НІКОЛЬСЬКИЙ

**ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОЇ КНЯГИНИ
КИЇВСЬКОЇ ІРИНИ-ІНГІГЕРДИ У ПОШИРЕННІ
ХРИСТИАНСТВА В УКРАЇНІ**

DOI: 10.5281/zenodo.15163868

Образ княгині Ірини показує, що доля дружин князів у Середньовіччі – не самотництво, а творча діяльність. Свята княгиня поєднує в собі риси талановитого державного діяча, освіченої, мудрої і вольової жінки, вірної дружини та турботливої матері, глибоко віруючої християнки, яка виховує в благочесті своїх дітей. Велике її історичне значення до сих пір не оцінено по достоїнству. Шведська принцеса Інгігерда, відома героїня ісландських саг, дочка святого короля Олава Шетконунга, в 1019 році вийшла заміж за великого київського князя Ярослава Мудрого. Після приїзду на Русь отримала ім'я Ірина.

Великий вплив справила Ірина на добрі відносини з північними країнами Європи. Вона прихистила в Києві вигнаних синів англійського короля Едмунда, Едвіна і Едуарда, а також принца Магнуса Норвезького. Він не повертався на батьківщину до тих пір, поки княгиня не переконалася, що норвежці віддадуть йому отчий престол та його права будуть поважати. Київська держава в той час відігравала значну роль у житті Європи, і її авторитет та вплив були як ніколи високі – і в цьому чимала заслуга княгині Ірини.

У дослідженнях, присвячених історії Київської державності, історії давньо-українсько-скандинавських відносин, а також поширенню християнства в Україні, про княгиню Ірину йдеться вкрай мало. Вона дуже часто залишається в тіні свого чоловіка, синів і дочок. Окремі, досить якісні публікації були присвячені спростуванню старої (ще карамзінської) версії про ідентичність княгині Ірини та преподобної Анни Новгородської, а атже вивченню кісткових останків із саркофагу Ярослава Мудрого, які призвели до відтворення чудесного і вражаючого образу київської княгині¹.

¹ С. П. СЕГЕДА, А. П. БУЖИЛОВА, М. В. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, И. Д. ПОТЕХИНА, 'Антропологическая экспертиза останков из саркофага Ярослава Мудрого', *Вестник Московского университета*, серия 23: *Антропология*, № 4 (2013): 40–51.

Мета статті – відтворити в повноті вигляд благовірної Ірини, простежити еволюцію її характеру, у всій різноманітності представити її як історичну особистість.

Час князювання Ярослава Мудрого та Ірини – період вищого піднесення Київської Русі. Ярослав задумав влаштувати стольний Київ як “град Божий” – земне відображення Небесного Єрусалиму (Об’явл. 2:10). Центром Києва став храм Софії-Премудрості Божої. Вхід у град Премудрості Божої здійснювався через Золоті Ворота, над якими був споруджений храм Благовіщення. Недавні язичники глибоко шанували Пресвяту Діву як Храм Премудрості Божої. Тому храмовим святом у київському соборі Святої Софії став день Різдва Пресвятої Богородиці.

Ярослав Мудрий прагнув зробити Русь органічною частиною вселенського християнства. Відомо, що велика княгиня заснувала в Києві монастир в ім’я своєї покровительки – святої великомучениці Ірини і, за звичаєм того часу, мала не тільки піклуватися про нього, а й керувати ним.

Юність майбутньої святої: початок і умови її духовного зростання.

Дитинство та юність Інгігерди провела у себе на батьківщині в Швеції. Час її народження точно невідомий, лише приблизно вказується 1000 рік. Батько Інгігерди Олав Шетконунг, перший християнський король Швеції, який прийняв хрещення у зрілому віці. За різними свідченнями це сталося в 1000 або 1008 році. Разом з ним у джерелі Гусабу, недалеко від міста Скари в Західному Гаутланді, хрестилося все його сімейство та дружина. Життя святої благовірної княгині Ірини Київської говорить, що мати, молодший брат Інгігерди та вона сама прийняли таїнство пізніше, від першого шведського єпископа Тургота, викликаного королем з Бремена.

Інгігерда отримала виховання незвичайне навіть для дочки конунга того часу. Вона вміла читати, писати, вивчала Святе Письмо, історію. Можна припустити, що вона вже з дитинства знала слов’янську мову, адже її мати походила зі слов’янського племені бодричів (рагогів). У середні віки слов’янське населення частини території Північної Німеччини було один з племінних союзів так званих полабських слов’ян.

У скандинавських сагах чимало рядків присвячено жіночим образам, сильним, вольовим, іноді трагічним. Звичайно, простим жінкам не місце в сазі, розповідь зазвичай велася про знатну жінку з королівського роду, правительку. Вже на рунічних каменях ми читаємо зворушливі посвячення матерям, дружинам, сестрам.

Інгігерда, безсумнівно, залишила по собі славу пам’ять. Про неї розповідається в “Огляді саг за Норвезьких конунгів” (бл. 1190 р.), в “Сазі про Олава Святого” (бл. 1200 р.), в “Красивій шкірі” (бл. 1220 р.), в “Окремій Сазі про Олава Святого” і “Колі земному” Сноррі Стурлусона (1220–1230 рр). Велика кількість саг, в яких згадується Інгігерда, свідчить про інтерес до її особистості не одного покоління співвітчизників.

Олав Гаральдссон каже, що знає її як “найвидатнішу з жінок”. Це висловлювання підтвердило і народна пам’ять, зберігаючи протягом двох століть (до запису саг в XIII ст.) таку кількість сказань за Інгігерду. Очевидно, увага до неї Сноррі обумовлена тим, що вона має пряме відношення до історії взаємозв’язків Норвегії та Швеції”. Вона мало не стала “яблуком розбрату” між Швецією і Норвегією.

Але все ж особлива увага до неї в літературі викликана її незвичайно привабливим світлим чином. Сноррі Стурлусон буквально милується її красою, благородством, розсудливістю, розважливими промовами (які в такому розлогому вигляді дійшли до нього в усній формі!). Він поміщає улюблену героїню в різні життєві обставини, і майже в будь-якому випадку вона скромно і з гідністю виділяється серед оточення.

У перший раз героїня з’являється в “Сазі про Олава Святого”. Інгігерда знаходиться в Улларакрі, де у неї була велика садиба. У своїх покоях “вона сиділа і бенкетувала, а навколо неї було багато чоловіків”. Значить, при ній була і невелика дружина, для охорони дочки конунга. Для своїх 17-ти років вона живе досить самостійним життям, окремо від батьків, управляє маєтком, що дістався їй у спадок від бабусі.

Наприкінці літа 1018 року з Новгороду прибули послы Ярицлейва конунга, щоб сватати за нього дочку конунга шведів, і отримали згоду². Наступної весни знову (1019 р.) прибули до Швеції послы з Гардарики, щоб дізнатися, чи стримає Олав свою обіцянку видати заміж за Ярослава свою доньку. Олав сказав про це Інгігерд і “заявив, що він хоче, щоб вона вийшла заміж за Ярицлейва конунга”. Мабуть, за півроку Інгігерда змирилася зі своєю долею стати дружиною сорокарічного хромця з далекого міста Гардарики і добре продумала, що відповісти на питання батька:

– “Якщо я вийду заміж за Ярицлейва конунга, то я хочу отримати від нього всі володіння ярла Альдейг’юборга і сам Альдейг’юборг”. Інгігерда зажадала собі володіння, очевидно, знаючи про руську традицію: Ольга володіла Вишгородом під Києвом, Рогнеда, мати Ярослава, Ізяславлем, спеціально збудованим для неї чоловіком. Ми не знаємо, чи володіла Інгігерд такою інформацією, однак, те, що її увагу привертає саме це місто, не випадково. Згідно з переказами, в Альдейг’юборзі вже в VIII ст. була база вікінгів; вона контролювала два важливі торгові шляхи: по Волзі в Булгарію, Хазарію і Персію, а пізніше і другий шлях – по Дніпру в Київ і Візантію. Хоча місто Ладога, на думку дослідників, виникло трохи пізніше – після 760-х років, коли цих місць досягла хвиля слов’янської колонізації з півдня, його історія була пов’язана зі Скандинавією.

² Т. Н. ДЖАКСОН, “Страна городов” и ее столица: Новгород в картине мира средневековых скандинавов. Slověne = Словѣне’, *International Journal of Slavic Studies*, № IV 1 (2015): 170–179.

Ладога та Ладозька волость виконувала роль торгового контрольно-пропускного пункту на шляху зі Скандинавії в Новгород³. Зупиняючись у ньому, вікінги чекали від великого князя дозволу продовжити свій шлях, отримували мир – охоронний документ, що забезпечує їх безпеку, і супроводжуючого посла. Безсумнівно, юна Інгігерда, вибираючи собі весільний дар, спілкувалася зі “знаючими людьми”, за висловом саг.

Вони розповіли їй про Ладогу і радили просити собі у володіння те місто, яке було дуже вигідне для шведів. “Сага про Олава Святого” продовжує: “Посли з Гардарики погодилися від імені свого конунга. Тоді Інгігерда сказала: Якщо я поїду на схід у Гардарики, я візьму з собою зі Швеції людину, яка мені здається найбільш підходящою для того, щоб поїхати зі мною. Я ставлю умовою, щоб на Сході у нього було не нижче звання і не менше прав, ніж тут, і щоб йому надавали почестей не менше, ніж тут.

Посли і конунг з цим погодилися і скріпили договір клятвами. Тоді конунг запитав Інгігерд, хто ж та людина, яку вона хоче взяти з собою. Вона відповідає, що ця людина Регнвальд ярл син Ульва, мій родич.

Конунг каже: “Не так я думав відплатити Регнвальду ярлу за зраду своєму конунгу, адже він поїхав до Норвегії з моєю дочкою і віддав її в наложниці товстунові, хоча знав, що він наш найлютіший ворог. Я його за це повішу цього ж літа. Інгігерда стала просити батька стримати слово, яке він їй дав. І, поступаючись її проханням, конунг сказав, що він відпускає Регнвальда, і нехай він їде зі Швеції і ніколи не повертається назад і не попадається йому на очі, поки він, Олав, буде конунгом. Інгігерд послала своїх людей до ярла ... того ж літа вони разом вирушили на схід у Гардарики... Інгігерд конунгова дружина подарувала Регнвальду ярлу Альдейгьуборг, і він став ярлом всієї тієї області. Регнвальд ярл правив там довго, і про нього ходила добра слава”.

Саги також кажуть, що Регнвальд, а потім його син Ейлів, який правив після батька, мали дружину з “нордманнів”, за допомогою якої “захищали державу конунга від язичників”, тобто від набігів піратів. Ярл був намісником (або посадником), він отримував зі свого “ярлства” данину і частину її відправляв великому князю.

Існує думка Г. Глазиріної, що повідомлення Сноррі Стурлусона про передачу Ярицлейвом Ладоги в якості весільного дару “навіть чи є достовірним, оскільки суперечить даним про майново-правовий стан суспільства Скандинавії і Русі на початку XI ст.”⁴.

³ Л. В. Войтович, ‘Хольмгард Новгород: загадки истории Руси х первой половины XI века’, *Вестник Удмуртского университета. Серия “История и филология”*, № 1 (2015): 7–18.

⁴ Г. В. Глазырина, ‘Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд (к вопросу о достоверности сообщения Снорри Стурлусона о передаче Аль-

Вона спирається на дослідження Н. Пушкарьової і Б. Соєр, з яких випливає, що жінка на Русі і в Скандинавії отримала право володіти і розпоряджатися нерухомістю, в тому числі землею, приблизно з кінця XII ст. “Цю думку, однак, дослідниками Ладоги прийнято не було”, – пише Т. Джаксон⁵.

Л. Морозова зазначає, що літописи сповіщають нас про те, що “Ольга володіла містом Вишгородом, селами, мисливськими і рибальськими угіддями; Рогнеда жила на своєму дворі у Києва, який потім перейшов до її старшої дочки Предслави; принцесі Анні в якості віно був даний Херсонес”⁶. За переказами Йоакимівського літопису, місто Іжора, очевидно центр Інгрії, або Інгерманландії отримала у спадщину Ефанда – дружина Рюрика. Тому, аналогічним чином Інгігерд отримала в управління Ладогу.

Ми спробували зрозуміти характер Інгігерд, доторкнутися до її сильної вольової особистості. З батьківської волі Інгігерд була названа на честь засновника династії Інглінгів, за переказами язичницького бога Інгві або Фрейра. Її ім’я Ingigerðr означає буквально “захист Інгві”. Фрейра шведиязичники шанували більше інших богів, оскільки, як вважалося, він давав мир і благоденство. По якомусь невідомому нам збігу Інгігерд не раз у своєму житті брала участь у примиренні когось з кимось, дбала про благоденство людей. Недарма на Русі вона отримає нове християнське ім’я – Ірина, що означає “мир”. Але це вже не той “мир”, який дається захистом “бога” Інгві, а справжній мир, Христовий.

Інгігерда росла в непростій родині. Батько і мати, хоча і були освідчені святим хрещенням, за свідченням Сноррі Стурлусона, були не дуже милими, добродушними людьми. Навпаки, їх характеристика більше негативна. Мати Інгігерди любила пишність, прикраси, була різкою і суворою з прислугою, не виносила пасинків і падчериць. Батько не терпів, коли йому говорили не те, що він хотів почути, часто гнівався, був зарозумілим. Інгігерд мало схожа на батьків. Вона м’яка, поступлива, стримана, дуже товариська, недарма до неї тягнуться люди: просять її підтримки та поради.

Вона чужа зарозумілості, у всякому разі, видно, що воно їй не по сердцю. Інгігерда бачить, як негативно поведінка батька позначається на його політиці, до того ж вона засуджується і всім оточенням. Але не будемо приховувати і недоліки Інгігерди. Вона гостра на язик і може зачепити словом: як, наприклад, батька у випадку з полюванням на тетеревів або пізніше Ярослава з будівництвом палати. Їй не подобається в людях марнославство і хвастощі. Інгігерда ще не може відійти від свого палкого “юнацького

дейгьюборга / Старой Ладоги скандинавам)’, *Древнейшие государства Восточной Европы*, Москва, 1994, с. 34.

⁵ Т. Н. ДЖАКСОН, *Austr í Gørdit: древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках*, Москва (Языки русской культуры), 2001, с. 135.

⁶ Л. Е. МОРОЗОВА, *Великие и неизвестные женщины Древней Руси*, Москва (АСТ: Астрель), 2009, с. 87.

максималізму”, не стримується, виявляючи чужі недоліки. Це поки ще не та цілісна натура, яка не помітила б, або наодинці лагідно викрила, – Інгігерд говорить правду в очі з батьківською безпринципною прямою. Але, все ж таки, вона бачить шлях, по якому буде прагнути до істинного благородства і чистоти душі.

Дивовижні її задатки політика, причому політика доброго, що піклується про народ. Вона володіє тверезим розумом, прекрасно розуміє проблеми держави, бере активну участь у встановленні миру з Норвегією. Вона приймає на себе місію миротворця, і робить все можливе, щоб умовити батька. Оточення сприймає її як дипломатичного посередника, з нею радяться державні мужі. Розсудливість Інгігерд проявляється в тому, що вона завжди прислухається до мудрих порад і слідує їм. У неї талант політика, не кожна донька будь-якого правителя може похвалитися такою роллю в державних справах.

Інгігерду не назвали ніяким епітетом у сагах. На відміну від своїх могутніх, підступних і гордих попередниць вона не отримала прізвиська, але саги пам’ятають її як мудру і гідну, привабливу жінку. Її образ чистіший і піднесеніший порівняно з тими, хто її оточує. За свідченням деяких істориків⁷, єпископ при хрещенні нарік Інгігерд християнським ім’ям Маргарет, яке означає “Перлина”. Це дорогоцінна перлина півночі, якій належить ще яскравіше просіяти на Русі.

Княгиня Ірина як миротвориця та покровителька вигнанців.

Сучасні життя містять опис сцени розмови Ірини з черговим противником Ярослава: “Коли проти Ярослава повстав його брат Мстислав Тмутараканський, Ірина запропонувала вирішити суперечку в поєдинку з нею. Збентежений Мстислав відповів, що з жінками боротися не звик – і поступився братові”.

Мстислав Тмутараканський, брат Святослава Древлянського, син Володимира Хрестителя, відомий своєю перемогою в рукопашному поєдинку з касозьким князем-богатирем Редедю, посиливши Тмутараканське князівство, вирішив підкорити Київ. Навесні 1024 року він підступив до стін міста з величезним військом хазар і касогів. У цей час Ярослав з родиною перебував у Новгороді. У 1023 році він поїхав туди розслідувати причини раптової смерті свого першого сина Іллі, який зовсім недовго там прокняжив. Кияни не прийняли Мстислава, але облягати місто він не став, а пішов до Чернігова, де його з радістю впустили в міські ворота. Ярослав звернувся за допомогою до Швеції, де правив вже брат Інгігерд Енунд-Якоб, він відправив у Гардарики великий загін. Однак у битві під Лиственном у 1024 році Ярослав зазнав поразки і вдався до втечі. Взимку 1024–1025 рр.

⁷ С. В. АЛЕКСЕЕВ, *Ярослав Мудрий. Самовластец Киевской Руси*, Москва (Вече), 2006, с. 87.

він провів у Новгороді, а Мстислав у Чернігові. Тмутараканський князь, який після битви необережно висловився про сіверян-чернігівців, яких він першими поставив під удар варягам, а свою дружину зберіг, зрозумів, що вже не знайде у них міцної підтримки в боротьбі з Ярославом. Тоді він відправляє в Новгород мирне посольство, вимагаючи від Ярослава по праву переможця половину території Київської Русі, визнаючи за Ярославом право на Київ по старшинству. Але Ярослав вичікував і в той рік до Києва не поїхав, він збирав військо, щоб у всеозброєнні зустрітися з братом. У 1026 році в Городці князі уклали мир на умовах Мстислава⁸.

Таким чином вирішилася ця усобиця “і була тиша велика в землі”.

Жодне літописне джерело не вказує причину такої великодушності Мстислава-переможця. По суті, житійна розповідь про позицію Інгігерд ні на чому не заснована. Тільки бойовий характер Інгігерд, її безстрашність могли підказати вирішення ситуації подібним способом. Звичайно, Інгігерд, яка виховує в той час вже чотирьох дітей, навряд чи збиралася боротися з “лютим” тмутараканським князем. Чи не була це військова хитрість, авантюра, підказана непередбачуваною жіночою логікою, схвалена Ярославом, безумовно, не збиралися піддавати дружину небезпеці в разі іншої реакції Мстислава? До слова хочеться сказати, що військове мистецтво не було надбанням одних лише чоловіків.

Але не тільки військові конфлікти доводилося вирішувати Київській княгині. Вона проявила себе і як прониклива дипломатка. Зокрема вона допомогла норвезькому конунгу Олафу. Ситуація склалася таким чином. Ярослав прекрасно знав Олава Гаральдссона ще задовго до одруження з Інгігерд. Він княжив у Новгороді, а майбутній норвезький король, позбавлений тоді своїх володінь, поневіряючись по північних морях, приїхав в Гольмгард на зимівлю. Інгігерд за збігом обставин ніколи ще не бачила свого коханого.

1024–1026 рр., між битвою при Листвині і поверненням до Києва, Ярослав провів у Новгороді. Тоді, за припущенням, Ярослав уклав торговий мир з Норвегією, забезпечував вільну торгівлю і безпеку норвезьких купців на Русі. Великий князь у цей час обмірковував мирні умови, запропоновані Мстиславом. Найвірогідніше, Інгігерд і Регнвальд, давні друзі Олава, запропонували Ярославу посилити зв'язки з сусідньою державою.

А в 1029 році Олав втік зі своєї країни. Справа в тому, що правитель Англії і Данії Кнут Великий прагнув підпорядкувати собі і Норвегію. Олавом була незадоволена місцева знать, оскільки він з силою і примусом насаджував християнство і, об'єднуючи країну, гнобив великих землевласни-

⁸ Русь була поділена по Дніпру, Ярославу дісталася Правобережжя, Київ, Полоцьк, Новгород, Ростов, Смоленськ, а Мстиславу – Лівобережжя з Переяславлем, Муромом, Черніговом та ін.

ків. Коли вся Норвегія проголосила конунгом Кнута, Олав вирішив боротися за владу, маючи небагатьох прихильників. Але незабаром, бачачи нерівність сил, відмовився від кровопролиття і пішов до Швеції, а потім у Гардарики, де сподівався знайти притулок і підтримку. Олав прибув зі своєю дружиною Астрід, їх дочкою Ульвхільд, сином від наложниці Магнусом і нечисленною дружиною, яка зберегла вірність своєму конунгу. “Яріцлейв конунг добре прийняв Олава конунга і запропонував йому залишитися”. Інгігерд зустрілася зі своєю сестрою Астрід і вперше побачила свого нареченого. Що вони відчували, які думки проносилися у них у голові, ми можемо тільки гадати. А через сутінок тисячоліття до нас дійшли вірші Олава, звернені до колишньої нареченої, пройняті повагою і стриманим благородством.

С. Алексєєв наводить скальдичний вірш однієї з пізніх саг, який нібито склав Олав при зустрічі з Інгігерд: “Колись росло чудове дерево, у всяку пору року свіжозелене і з квітами, як знала дружина ярлів; тепер листя дерева швидко зблякло в Гардах; жінка пов’язала золоту пов’язку на свою голову”.

Не дивно, зазначає дослідник, що Інгігерд, яка близько того часу понесла чергову дитину Ярослава, дійсно виглядала збляклою. Золота пов’язка найвірогідніше означає жіночий головний княжий убір, який не був у звичаї в Скандинавії. Дівчата і жінки в Скандинавії носили різні зачіски: перші ходили з розпущеним волоссям, яке вільно спадало по спині і плечах, а заміжні збирали його на голові в пучок.

Ще один вірш, присвячений Інгігерд, наводить В. Лесмент у статті “Олав Святий”:

Я стояв на пагорбі і дивився на жінку,
Як її ніс на собі прекрасний кінь;
Прекрасна жінка позбавила мене моєї радості;
Привітна, моторна жінка вивела свого коня з двору...

У цих рядках видно смуток конунга і його милування жінкою, яка могла стати його дружиною, але цьому не судилося збутися. “У рядках, вимовлених Олавом, – пише А. Карпов, – ми навряд чи знайдемо якісь прояви любовного трепету. Олав стриманий ... він бачить Інгігерд такою, якою вона, мабуть, і була в зрілі роки, а не такою, якою її могло побачити палке закохане серце”⁹. У “Сазі про Еймунда” згадується про таємну любов “Інгігерд і Олава”: і коли Олав Святий Гаральдссон був у Гардаріці, був Він у Регнвальда Ульвссона і між ними була найбільша дружба, тому що всі знатні і славні люди дуже цінували Олава конунга, коли він був там, але всіх більше Регнвальд ярл і Інгігерд княгиня, тому що вони любили один одного таємною любов’ю”. Цей уривок обріс різними здогадками дослідників.

⁹ А. Ю. КАРПОВ, *Ярослав Мудрий*, Москва (Молодая гвардия), 2010, с. 183.

“Неясна фраза пасма, про те, – що вони (?) любили один одного таємною любов’ю, як вказівка на взаємини Інгігерд і Олава норвезького, оскільки про те ж говорять і більш ранні джерела: Історія Теодрика, огляд і красива шкіра”¹⁰.

У наш час з’явилася думка, що шведська принцеса нібито перебувала в незаконних відносинах з ярлом Регнвальдом. Але таке припущення легко спростувати. Інгігерда та Регнвальд були двоюрідними братом і сестрою, ярл сватав її за свого друга Олава. Також у сагах йдеться про дуже теплі дружні стосунки дружини Регнвальда зі своєю родичкою. А. Карпов у книзі “Ярослав Мудрий” зазначає, що мотив таємних відносин швидше відповідає вимогам куртуазної літератури XII–XIII ст., ніж реальності і є вигадкою автора саги”.

У книзі “Давня Русь у світлі зарубіжних джерел” автори детально аналізують сагу “Гнила шкіра”, де розповідається про сварку Ярослава і Інгігерд та умови прибуття Магнуса Олавссона на Русь. Вони вважають, що мотивування приїзду Магнуса до Ярослава в “Гнилій шкірі”, виявляється не тільки недостовірним, але і абсолютно очевидно похідним від розповіді про сварку Ярослава та Інгігерди¹¹. Справа в тому, що в Скандинавії була поширена куртуазна література з темою “таємної любові”, наприклад, французькі романи про Трістана і Ізольду, Бланшефлер та ін. Образ Інгігерди не міг виходити за рамки сагового прототипу, тому вона повинна була зіграти центральну роль у трагічній любовній історії. “На основі декількох історичних фактів (сватання Олава, шлюб Інгігерд з Ярославом, перебування на Русі малолітнього сина Олава) виникає літературний мотив, у рамках якого створюються самостійні розповіді, що включаються в саги”.

Дослідниками помічено, що Сноррі Стурлусон, критично ставився до достовірності своїх джерел (а він використовував “Гнилу шкіру”), про жодну “таємну любов” не згадує. Він описує почуття Олава і Інгігерд під час сватання, але після їх першої зустрічі в Гардах при Ярославі між ними виявляється тільки взаємна повага. Епізод з Магнусом Сноррі трактує не так, як у “Гнилій шкірі”. За його версією Магнус приїжджає на Русь з Олавом і залишається в княжому домі, можливо, на прохання Олава, а не тому, що Інгігерд хотіла принизити Ярослава, запросивши з Норвегії Магнуса на виховання.

Зараз нам важко сказати, що було насправді, і чому сагам так необхідно було додати драматизм у розповідь. Можливо, існувала взаємна при-

¹⁰ ‘Прядь об Эймунде Хрингссоне. Сага’, перевод Е. А. РЫДЗЕВСКОЙ, *Исландские королевские саги о Восточной Европе (до середины XI в.)*, Москва, 1978, с. 104.

¹¹ Див: *Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия*, под ред. Т. Н. ДЖАКСОН, И. Г. КОНОВАЛОВОЙ и А. В. ПОДОСИНОВА, том V: *Древнескандинавские источники*, сост. частей VI, IX, X – Г. В. ГЛАЗЫРИНА; частей III, IV, V, VII, VIII, XI – Т. Н. ДЖАКСОН; частей I, II, XII – Е. А. МЕЛЬНИКОВА, Москва, 2009, 384 с.

хильність колишніх нареченого і нареченої, але ж про ревності Ярослава нічого не говориться. Він міг бути спокійний за дружину, з якою вони разом росли стільки дітей.

У відносинах до Олава видно односторонність, доброзичливість княжої пари. “Ярицлейв конунг і його дружина Інгігерд пропонували Олаву конунгу залишитися у них і стати правителем країни, яка, називається Вульгарія. Вона становить частину Гардарики, і народ у ній нехрещений”. Мудрі правителі готові були навіть дати в підпорядкування Олаву Волзьку Булгарію, і просили його не ходити відвойовувати свої володіння з настільки малим військом, яке у нього було. До речі, зауважимо, що Ярослав і Інгігерд настільки дбали про поширення віри, що це навіть відзначено сагою. Вони пропонують Олаву взятися за християнізацію нехрещеного населення, а в цій справі у нього великий досвід. Люди конунга Олава навпаки переконували його повернутися в свої землі і боротися за них. До Олава прибув Бйорн, той самий Окольнічий, який колись очолив мирне посольство до Олава Шетконунга і повинен був домовитися про весілля Олава з Інгігерд. Бйорн сповістив Олава про те, що Хакон потонув, і Норвегія залишилася без правителя. Олав роздумував по-своєму.

“У конунга була також думка скласти з себе звання конунга та поїхати в Йорсалір або інші святі місця і прийняти обітницю послуху”. Олав всерйоз збирався стати ченцем (!), зайвий доказ на користь невинного і чистого ставлення до колишньої судженої.

Ситуація вирішилася втручанням вишніх сил. Олаву уві сні було Боже знамення, що королівська корона знімається тільки разом з головою. Тоді він твердо вирішив її хати. Залишалося спорядити Олава в дорогу. “Конунг подякував їм дружніми словами за їх участь...” і поспішив на свою останню битву.

Свого сина Магнуса заради безпеки Олав залишив у Ярослава та Інгігерди. Дружина і дочка поїхали з ним до Швеції до Енунда-Якоба. Енунд допоміг Олаву набрати військо і вони виступили проти великої норвезької армії. Знать разом з селянами-бондами, як і раніше, не бажали бачити Олава своїм королем, так що його надії на підтримку не виправдалися. 29 липня 1030 року відбулася битва при Стіккластадірі біля Нідароса (суч. Тронхейм), в якому Олав зазнав нищівної поразки. Сміливо борючись, він отримує смертельні поранення і гине.

У Норвегії конунгом став Свейн. Його правлінням були дуже незадоволені, він утискав населення і ввів жорсткі закони за данським зразком. Багато жителів Норвегії почали розуміти, “що вони зробили велику дурість, позбавивши Олава конунга життя і влади”, і тепер жорстоко розплачуються за це.

Вже взимку 1030–1031 рр. Олава стали вважати святим, і, звертаючись до нього з молитвами, отримували просиме. Влітку 1031 року відбулося набуття нетлінних останків конунга єпископом Грімкелем. У Олава

продовжували рости волосся і нігті, від тіла розливалися пахощі. Мати-регента конунга Свейна зажадала від єпископа перевірити святість Олава і підпалити волосся, обстрижені з його бороди – вони не горіли. Єпископ Грімкель за згодою Свейна та за рішенням всього народу оголосив Олава святим. Біля церкви, поставленої над мощами конунга, забило джерело і стали відбуватися зцілення. Святий Олаф є останнім за часом західним святим (до Великої схизми 1054 року), шанованим також і на християнському Сході.

Один з перших храмів на честь святого Олава був побудований у Новгороді на Готському дворі. Храм був заснований ще до остаточного поділу християнської Церкви на Східну і Західну, але відмінності в устрої Церкви на Русі і на Заході були вже значними. І. Самсонов зазначає: “Для спокійного і мирного існування громади святого Олава було необхідно доброзичливе ставлення новгородських архіпастирів” (яким тоді був єпископ Лука Жидята). Замовити добре слово перед єпископом за своїх скандинавських побратимів у Христі могла насамперед благовірна княгиня Ірина.

У “Норвезькій Книзі Проповідей” описаний такий випадок: “Сталося одного разу в Гардах на Сході, що загорілося торгове місто, яке називалося Гольмград (Новгород), і здавалося, що згорить все місто. І побігли всі люди, сповнені страху, до одного священника, який звався Стефан. Він служив у церкві святого Олафа. Хотіли жителі міста випробувати в такій великій біді допомогу і могутність святого Олафа конунга і так перевірити розповіді інших людей, і, як тільки священник почув їх бажання і прохання, він схопив зображення того доброго пана і звернув проти вогню. І вогонь не пішов далі того місця, де він почався, і так була врятована велика частина міста”¹².

Але для нас важливіше інше прижиттєве свідчення про святість Олава. Живучи в Новгороді у Ярослава та Інгігерди, Олав чудово зцілив хворого хлопчика. У “Сазі про Олава Святого” розповідається, що у сина знатної вдови в горлі утворився нарив, дитина не могла нічого їсти і була близькою до смерті. Мати хлопчика добре знала Інгігерд, яка направила її до Олава: “Піди до Олава конунга, він тут найкращий лікар – і попроси його торкнутися рукою того, що болить у твого сина, а якщо він відмовиться, то скажи, що я його про це прошу”. Так Інгігерд сподівалася на силу молитви благоговійного Олава, вона впевнена, що він неодмінно допоможе. Олав спочатку відмовлявся, що він не лікар, але дізнавшись, що це прохання княгині, “взяв шматочок хліба, розмочив його і поклав хрестом собі на долоню. Потім він поклав цей шматочок хліба хлопчикові в рот, і той його проковтнув”. Незабаром біль минув, і хлопчик одужав. Найдавніше джерело – скальдичний вірш – називає хлопчика Вальдамаром, тобто Володимиром. У Скандинавії такого імені ще не було, а на Русі ім’я Володимир мали тільки князі.

¹² СТЕФАН КРАСОВИЦКИЙ, СВЯЩЕННИК, *Жизнеописание св. мученика Олафа, короля и покровителя норвегии*, Тверь, 1998, с. 54.

І Володимир у княжом роду був один – дев’ятирічний син Ярослава і Інгігерди. Таким чином, не знатна вдова, а сама княгиня, яка боялася за життя сина, звертається до Олава, знаючи, що він має від Бога дар зцілення.

У Ярослава та Інгігерди виховувався син Олава Магнус з не меншою прихильністю і любов’ю, ніж їхні власні діти. Залишаючи Магнуса в Гардариках, Олав вимовляє: “Ніде моему синові не буде краще, ніж у конунга Ярицлейва і княгині, яку я знаю як найвидатнішу жінку, більш ніж дружлюбно розташовану до мене” (“Гнила шкіра”). В останніх словах можна углядіти вказівку на духовну спорідненість благовірної княгині Ірини і святого Олава. І цю спорідненість, напевно, відчула Інгігерд ще гостріше після трагедії при Стікластадрі. Так що зведення церкви на честь св. Олава послідувало не тільки як бажання створити її для норвежців, що живуть у Новгороді, але було важливим для самої Інгігерд. Вона благоговіла перед пам’яттю свого святого друга, може ще більше, ніж перед пам’яттю свого батька-мученика та святих страсотерпців Бориса і Гліба. Ярослав також шанував Олава, він обурювався на норвежців за вбивство конунга та перервав з ними всі торгові зносини.

Після приїзду в Гардарики шведській нареченій, майбутній дружині руського князя, необхідно було змінити ім’я. Своє ім’я на честь скандинавського бога вона носити вже не могла, а друге ім’я Маргарет, яке їй нарекли в хрещенні, було для Русі незвичним. Можливо, їй дали співзвучне з її першим ім’я Ірина, з грецької – мир. Ярослав знав, Інгігерд не тільки була активною учасницею залагодження прикордонного конфлікту між Швецією і Норвегією, а й мала талант миротворця. Русь у роки ворожнечі зі Святополком Окаянним потребувала миру і стабільності. Ярослав, людина суто релігійна, вірячи в дієву допомогу святих, побажав назвати дружину на честь святої великомучениці Ірини.

Про це ми дізнаємося з двох джерел. У “Повісті временних літ” під 1037 роком вказується, що Ярослав побудував у Києві монастирі святого Георгія і святої Ірини, на честь небесних покровителів свого і дружини. У “Слові про закон і благодать” (прочитаному з амвона Київської Софії в 1044–1050 рр.) священник Іларіон, майбутній митрополит Київський, у похвалі до князя Володимира Хрестителя говорить: “Подивися... на благовірну невістку твою Ірину; подивися і на онуків і правнуків твоїх, як вони живуть, як Господь зберігає їх, як містять вони благовірство, тобою віддане, як часто відвідують святі храми, як славлять Христа, як поклоняються його імені”¹³.

Ярослав не обдурився в своїх очікуваннях. На Русі запанував мир. Святополк був переможений, з Брячиславом вдалося домовитися за спри-

¹³ *Святые Новгородской Земли или история Святой Северной Руси в ликах X–XVIII века в 2 томах*, сост. В. Н. НЕСМЕЯНОВА, Г. С. СОБОЛЕВА, Великий Новгород (Издательский отдел Новгородской епархии, Тригон), 2006, т. 1, с. 62.

яння Ірини. А після укладення союзу з Мстиславом у 1026 році літописець повідомляє: “І почали жити мирно і в братолюбії, і затихли усобиця і заколот, і була тиша велика в країні”. Під 1029 роком немає ніякої іншої звістки, крім: “Мирно було”. Тільки в 1036 році на Київ нападуть печеніги.

У 1030 р. Ярослав здійснює разом з Мстиславом вдалий похід на племена естів, стверджує владу на західному березі Чудського озера, засновуючи місто Юр’єв (Дерпт, нині Тарту в Естонії). Взимку 1030–31 рр. відкриває в Новгороді школу, в якій навчається 300 дітей священників і старост, майбутні священнослужителі. Цим він продовжує справу батька: Володимир Святославич віддавав дітей знатних городян у вчення книжкове, тільки ще не в спеціально влаштовані школи, а “по церквах” священникам і причту (грекам і болгарам). У 1031–32 рр. Ярослав відвойовує Червеньські міста і займається розселенням полонених поляків по березі річки Росі для оборони південних кордонів від кочівників. Паралельно з цим відбуваються події, пов’язані з Олавом Гаральдссоном і Магнусом. У 1036 році після смерті Мстислава Ярослав стає “самовластцем в руській землі”, за висловом “Повісті временних літ”. Він об’єднує під своєю владою велику державу і докладає всіх зусиль для її зміцнення.

Насамперед великий князь вирішує “посадити в Новгороді” свого старшого сина Володимира, якому вже виповнилося 16 років. Можливо, з усією родиною він їде з Києва до Новгорода. Літописець сповіщає, що в цей час у Ярослава народжується син В’ячеслав. З півдня приноситься звістка про облогу Києва печенігами, і князь поспішає туди з варягами і новгородцями. У жорсткій січі здолав Ярослав, печеніги бігли врозтіч, вони більше не турбували Русь набігами. Битва сталася на полі поза містом.

На місці битви Ярослав заклав у 1037 р. величний кам’яний собор на честь Софії-Премудрості Божої. П’ятинефний хрестово-купольний храм з тринадцятьма главами, оточений з трьох сторін двоярусною галереєю, з прекрасним внутрішнім оздобленням, розписами і мозаїками по праву міг змагатися з Софією Константинопольською. Може бути, на це і розраховував Ярослав. Посвячення Київського і Новгородського соборів Святій Софії, Премудрості Божій, пояснювалося не глибоким осмисленням “складних питань софіології”, а бажанням великих князів – від Ольги до Ярослава та Ірини – підкреслити високий державний статус Русі, наступниці Візантії. Однак, нам видається, що Ярослав та Ірина не могли сліпо переймати чужу для них візантійську традицію, хоча б і заради політичних цілей. Вони роблять це вдумливо, осягаючи всю висоту православного віровчення, інакше вони не стали б святими¹⁴.

¹⁴ А. А. МАНИН, ‘Христианская религия и трансформация общественных отношений в киевской руси X–XIII веков’, *Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-*

Весь 1037 рік проходить активне будівництво в Києві, територія якого збільшується більш, ніж у десять разів. Ярослав обводить місто фортечною стіною, будує Золоті ворота (теж за прикладом константинопольських) з церквою Благовіщення, а також монастирі Георгіївський та Іринин. Княжа пара не тільки стежила за зведенням обителів, а й брала участь в їх управлінні. Архієпископ Філарет (Гумілевський) звертає увагу на житіє преподобного Феодосія Києво-Печерського. У ньому згадується, що коли мати Феодосія в 1036 р. виявила бажання вступити в монастир, святий Антоній “сповістив про неї княгині, і та прийняла її в жіночий монастир святого Миколая”. Це свідчить про те “як велика княгиня рада була робити справи добрі і як вона поважала таких людей, як Антоній. Жіночий монастир св. Ірини, – додає свт. Філарет, – побудований Ярославом у Києві, звичайно побудований був і по старанності благочестивої дружини його Ірини”¹⁵.

У подальшій історії участь княгинь у церковному будівництві буде широко поширена. Дочки Ярослава та Ірини будують церкви і монастирі. Дочка великого київського князя Всеволода Ярославича Анна заснувала в Києві Андріївський монастир, в якому відкрила першу на Русі школу для дівчаток. Прп. Євфросинія Полоцька (в миру Предслава, дочка Святослава Всеславича) бл. 1128 р. засновує Спасо-Преображенський жіночий монастир і школу при ньому, трохи пізніше і чоловічу обитель. Марія Ясиня, дружина Всеволода Велике Гніздо, бере участь у відновленні Успенського собору у Володимирі після пожежі, Суздальського собору, будівництві та оздобленні знаменитого Дмитрівського собору у Володимирі з його неповторним кам’яним різьбленням. Марія заснувала Успенський жіночий монастир, дбала про його будівництво, начиння, ікони. Вона вирішила залишити мирське життя, і в 1206 р., зворушливо попрощавшись з родичами, оселилася в стінах заснованої нею обителі.

Після об’єднання під єдиною владою Київської держави Ярослав став ще більше дбати за її зміцнення і процвітання. Він бачив запоруку успіху країни у втіленні ідеї релігійної єдності. У цьому ключі напрошується порівняння його з рівноапостольним Костянтином.

Шлях до святості княгині Ірини.

Про останні роки життя княгині Ірини ми знаємо дуже мало. Можна припустити, що після народження Іриною останнього сина В’ячеслава в 1036 році, вона живе в Києві, сприяючи Ярославу в розробці проєктів численних будівель. Стольний Київ був задуманий ними як град Божий, земне

тарно-педагогического университета, серия: Studis historica juvenum, № 1 (17) (2021): 58–65.

¹⁵ *Жития святых, чтимых православной церковью, со сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах*, сост. святит. Филарет, архиепископ Черниговский, Москва (Сретенский монастырь), 2000, с. 169.

відображення Небесного Єрусалиму з його центральним храмом Софії Премудрості Божої, золотими брамами за типом константинопольських, монастирями.

У 1038–1041 рр. Ярослав відлучається з Києва в походи на племена ятвягів, Литви, мазовшан. У цей час Ірина, досвідчена в справах державного управління, стає біля керма Київського князівства. Згадаймо, що під час походів чоловіка князя Ігоря рівноапостольна княгиня Ольга приймала послів і торгових людей. Гертруда, дружина Ізяслава Ярославича, у Володимирі-на-Волині, уділі сина, допомагає в управлінні, маючи атрибут державної влади – особисту печатку.

Хочеться відзначити і те, що жінки, які взяли на себе важкі чоловічі обов'язки, що володіли стійкістю, холодною розважливістю, були водночас дуже трепетними, турботливими дружинами, матерями. Свідчення цьому, наприклад, записи Гертруди на сторінках свого молитовника, що дійшли до нас. Гертруда просить зміцнити в чоловіка Ізяслава Ярославича братську любов, захистити сина Ярополка – “кровинушку”, пробачити його гріхи, молитися про захист і порятунок родичів, знайомих, за всіх людей, що потрапили в полон.

Наша героїня княгиня Інгігерд-Ірина не залишила після себе писань, але вона, ймовірно, зверталася до Бога з такими ж проханнями. Ніхто не знає, як тривожилося її любляче серце під час частих небезпечних підприємств Ярослава, особливо ж, під час невдалого походу сина Володимира на Ємь, трагічного походу до Візантії, що закінчився полоном і засліпленням для багатьох русичів.

Висновки. Ми вважаємо, що зараз епоху правління Ярослава Мудрого не можна розглядати, не враховуючи відомостей про діяльність його дружини. Причому їх правління потрібно розглядати і керуючись принципом історизму, за С. Соловйовим, – виходячи з історичного моменту і тієї традиції, до якої вони належали. Так, Ярослав та Ірина були суто релігійними людьми, і їх дії цим обумовлені. Княгиня разом з чоловіком стояла біля витоків Київської державності, вони заклали основи життя суспільства, моральні, політичні, релігійні. Подружжя свідомо звернулося до внутрішнього християнства, до традицій Вселенського Православ'я. Вони осмислювали християнські істини і постаралися дати їх новохрещеному народу, створюючи його духовну єдність, влаштовували життя за божественними заповідями і були прикладом святості, виховали трьох синів, зарахованих Церквою до лику святих.

Ми спробували прояснити “темні” місця її біографії за допомогою досліджень вчених. Також ми побачили, що насправді шлях до святості, – шлях падінь і вставань, шлях покаяння і очищення від пристрастей, важке і терпляче подолання своєї недосконалості в прагненні до вищої досконалості.

Доброта, справедливість княгині, її прямота, рішучість, підприємливість, відкритість, чуйність, мудрість, допитливість і багато інших позитивних якостей стали основою її духовного розвитку, її прагнення до повноти істини. Найголовніше в житті, як вона усвідомила, – це єднання з Богом у духовній убогості, але ж вона володіла всіма благами, була на вершині соціальних сходів. Через її життя можна висвітити християнські цінності, але це тільки початок осмислення її образу, головне – бачити в ній не просто моральний приклад, а святу – заступницю і молитовницю, що зв'язує нас з Богом.